
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.16082014

Научная статья

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БРЕНДА

ON THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF AN EDUCATIONAL BRAND

АРЖАНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат психологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».*

ДОВЖИК ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат психологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».*

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,

*старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».*

ДОВЖИК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*кандидат психологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».*

ARZHANOVA KRISTINA ALEXANDROVNA,

*PhD in Psychology, Associate Professor,
State University of Management.*

DOVZHNIK GALINA VLADIMIROVNA,

*PhD in Psychology, Associate Professor,
State University of Management.*

VASILYEVA OLGA ANATOLYEVNA,

*Senior lecturer,
State University of Management.*

DOVZHNIK VALERIY NIKOLAEVICH,

*PhD in Psychology, Associate Professor,
State University of Management.*

В статье авторы рассматривают вопрос определения понятия образовательного бренда. Обозначая проблему исследования, можно отметить, что понимание бренда и бренда в контексте образования являются малоизученными. В силу этого авторами были определены две соответствующие базовые переменные исследования. Достижению поставленной цели уточнения определения образовательного бренда способствовал проведенный мета-анализ соответствующей литературы,

как отечественных, так и зарубежных авторов. По результатам исследования определены недостатки различных подходов, их слабые стороны. В результате проведенного исследования авторами было дано уточненное определение понятия «образовательный бренд» с учетом имеющихся позиций к его определению, а также контекста, в рамках которого данная категория существует.

In the article, the authors consider the issue of defining the concept of an educational brand. Indicating the problem of the study, it can be noted that the understanding of a brand and a brand in the context of education is poorly understood. Due to this, the authors defined two corresponding basic variables of the study. The achievement of the set goal of clarifying the definition of an educational brand was facilitated by a meta-analysis of the relevant literature, both domestic and foreign authors. Based on the results of the study, the shortcomings of various approaches and their weaknesses were determined. As a result of the study, the authors gave a clarified definition of the concept of "educational brand", taking into account the existing positions on its definition, as well as the context in which this category exists.

Ключевые слова: образовательный бренд, вуз, цифровой бренд, бренд, бренд вуза, сила бренда.

Key words: university marketing, university, educational service, brand, university brand, brand power.

В соответствии с определением Международной стандартной классификации образования (МСКО), образовательной программой является комплекс образовательных мероприятий, организованных в соответствии с заранее разработанным планом, направленных на достижение определённых учебных целей или задач в течение заданного периода [20]. Как правило, при поступлении абитуриент сначала выбирает направление обучения, а уже после изучает, в каких вузах образовательная программа представлена – данный «пользовательский путь» подтверждается экспертным мнением Ольги Бакуменко, ведущего аналитика Центра организации науки и академического развития Высшей школы экономики, эксперта по международному продвижению университетов и их цифровым брендам. Согласно проведенным ею исследованиям поисковых запросов, а также данным «Яндекс Метрики», пользователи (абитуриенты) в первую очередь взаимодействуют с брендом образовательной программы, переходя на него через поисковую систему браузера или специализированных образовательных порталов. Н.Л. Уварова в своей работе подчёркивает, что наличие сильного цифрового бренда образовательной программы повышает привлекательность высшего учебного заведения в целом. По данным исследования, сильный бренд образовательной программы становится решающим фактором при выборе вуза для 10-15 % студентов в Нижегородском институте управления [18]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что создание и развитие образовательного онлайн-бренда сегодня является перспективным направлением для маркетинговой и коммуникационной деятельности вуза.

Российскими и зарубежными исследователями выделяется ряд технологий создания бренда в образовательном сегменте. Для раскрытия сущностных аспектов данных технологий и методик необходимо рассмотреть понятия «бренд» и «образовательный бренд». На начальном этапе работы основными переменными выступили понятия бренда и образовательного бренда. Теоретическая интерпретация была проведена на основе анализа ключевых подходов.

Проблема исследования заключается в отсутствии систематизации ключевых точек зрения в отношении понятия «бренд», «образовательный бренд» в контексте уточнения понятия образовательного бренда.

Ключевыми методами исследования выступили методы сравнительного анализа, мета-анализ имеющейся литературы по проблеме исследования бренда и образовательного бренда.

Можно перечислить авторов, занимавшихся вопросами определения специфики и содержания понятия бренда: Д. Аакер [1], И. Ансофф [7], У. Аренс [3], К. Бове [3], Ж.-Н. Капферер [10], С.В. Карпова [11], К. Келлер [22], Д. Огилви [5], С.А. Старов [16], D. Knapp [6] и др.

Необходимо отметить ряд организаций, в рамках деятельности которых также затрагивались вопросы рассмотрения понятий бренда и брендинга: Американская маркетинговая ассоциация (AMA), Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO), Interbrand и др.

Среди авторов, занимавшихся вопросами интерпретации образовательного бренда, можно отметить: Дж.Х. Бенеке [19], И.В. Грошева [8], И.А. Краеву [12], Н.Г. Малышкина [17], Е.В. Насырова [17], Х.М. Пахомову [14], М.Е. Пьянзину [15], Р.Р. Сулейманову [17], Н.А. Пашкуса [13], Н.Л. Уварову [18], В.М. Юрьева [8].

В результате анализа научной литературы были собраны теоретические интерпретации понятия «бренд», сформулированные зарубежными и российскими авторами. В определениях выделены главные содержательные элементы, позволяющие обозначить ключевые характеристики для описания понятия. Анализ сущностного содержания определений позволит определить базу для дальнейшего формирования авторского определения, на основе которого впоследствии будут выстроены следующие базовые переменные исследования.

Согласно К. Келлеру, «бренд включает ряд ассоциаций потребителей, которые составляют воспринимаемую ценность товара/услуги. Данные ассоциации отличаются уникальностью (исключительностью), силой (заметностью) и позитивностью (желанностью)». Данное определение отражает подход к бренду с точки зрения потребительского восприятия, позволяя раскрыть требуемые характеристики ассоциаций, необходимых для создания добавочной ценности продукту. Тем не менее, интерпретация К. Келлера не в полной мере отражает современное понимание «бренда», охватывая лишь часть факторов, формирующих целостное восприятие [22].

Определение Д. Аакера является более расширенным и предполагает совокупность восприятий, ассоциаций и ожиданий, которые связаны с продуктом/услугой в сознании потребителя [1]. Американский профессор в своих работах также выделяет понятие «силы бренда», которое представляет из себя комплекс активов, увеличивающих ценность товара или услуги компании. Основу «капитала» бренда составляет совокупность следующих активов: лояльность, осведомленность, воспринимаемое качество, ассоциации.

Данный подход позволяет более комплексно раскрыть сущность понятия «бренд», так как включает с себя описание и утилитарных, и эмоциональных характеристик, однако также в большей степени отражает определение с точки зрения потребительского восприятия.

В работе Ж.-Н. Капферера упоминается определение, сформулированное с юридической точки зрения и признанное многими странами, где бренд представляет собой знак/набор знаков, которые дают информацию о происхождении товара/услуги, они отличают его от аналогичной продукции конкурентов. Сам же Капферер выделяет два подхода к определению: с точки зрения взаимодействия потребителя и бренда, где потребитель выступает главным объектом внимания, и с точки зрения экономической эффективности. В первом случае бренд является разделяемой, ожидаемой и эксклюзивной концепцией, проявляющейся в товарах/услугах/местах продажи и/или опыте, во втором бренд относится к нематериальным активам организации, которые дают предприятию дополнительную выгоду» [10]. Под нематериальными активами подразумеваются факторы, формирующие в представлении потребителей уникальное ценностное предложение, выделяющее компанию среди аналогичных конкурентных предложений, и располагающие к выбору бренда даже при условии наличия более «выгодных» с рациональной позиции альтернативных вариантов.

Одним из наиболее распространенных определений является интерпретация понятия бренда, предложенная Американской маркетинговой ассоциацией (АМА), где бренд представляет собой название, термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации. Они нужны для идентификации товаров/услуг одного продавца/группы продавцов для отличия их от товаров/услуг конкурентов [16]. Ключевыми являются визуальные компоненты, которые дают компании возможность выделиться среди конкурентов. Тем не менее данные особенности рассматриваются с юридической позиции, а не с точки зрения построения идентичности бренда – схожую трактовку имеет определение «товарного знака» в ГК РФ.

В соответствии со взглядом Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO), бренд является маркетинговым нематериальным активом, в который входят название, термин, знак, символ, логотип, дизайн или их комбинация. Он служит для идентификации товаров и (или) услуг, формирует различительные образы и ассоциации в сознании участников бизнес-процесса и тем самым создает экономические выгоды/стоимость [21]. Данное определение описывает факторы, создающие идентичность компании и влияющие на ее восприятие потребителями, что подчеркивает важность их комплекса для создания дополнительной ценности, выраженной в том числе в экономическом эквиваленте.

Согласно определению И. Ансоффа, бренд представляет собой совокупность материальных и нематериальных элементов, ассоциируемых с конкретным продуктом, которые придают ему уникальные характеристики и отличают его от других предложений на рынке [7]. Понятие «бренда» в предложенном контексте тесно связано с продукцией, которая стоит за ним. Идентичность бренда позволяет его продукции выделяться среди конкурентов, а материальные (дизайн, упаковка, физические свойства и т. д.) и нематериальные (слоган, название, репутация и т. д.) характеристики данной продукции, в свою очередь, позволяют создать ассоциативный ряд, необходимый для запоминаемости бренда.

Д. Огилви определил «бренд» как неосязаемую сумму свойств продукта: его имени, упаковки и цены, истории, репутации и способа рекламирования. Также бренд является сочетанием впечатления, которое он производит на потребителей, и результатом их опыта в использовании бренда [2]. В данном определении также подчеркивается, что бренд является комбинацией элементов идентичности и образа, формируемого в сознании потребителя в результате взаимодействия с точками контакта бренда, в том числе с его рекламной коммуникацией.

По мнению К. Бове и У. Аренса, бренд представляет собой набор различных ценностей, то есть набор различных выгод, признаков или удовлетворяющих покупателя качеств, ценность которых зависит от конкретных желаний и потребностей покупателя [3]. Можно сделать вывод о том, что бренд – это, в первую очередь, совокупность параметров, удовлетворяющих нужды потребителя и выстраивающихся через призму его ожиданий, то есть компания должна транслировать ценности, соответствующие ценностям покупателей, не предлагая свои – формирование бренда происходит в одностороннем формате коммуникации.

Консалтинговое агентство в области брендинга Interbrand описывает «бренд» как «сумму всех явных и неявных характеристик, которые делают предложение уникальным» [23]. Под явными характеристиками можно подразумевать утилитарные качества предлагаемого продукта, элементы идентичности, предлагаемые выгоды и так далее, к неявным характеристикам можно отнести ценности, которые для себя создает и осознает потребитель в процессе взаимодействия с компанией и ее продуктом.

Д. Кнарр в своих работах определяет бренд как сумму впечатлений, которые возникают у аудитории на основе эмоций и функциональных выгод [6]. В определении автора бренд также рассматривается с точки зрения потребительского восприятия и является интегрированным показателем. Важным фактором, описывающим бренд, в данном случае является

степень запоминаемости характеристик предлагаемой продукции и эмоций, которые были вызваны при взаимодействии с компанией.

В работах С.А. Старова предлагается следующее определение: бренд в широком смысле слова представляет собой более развитую, зрелую форму марочного продукта/услуги, когда помимо идентифицирующих и гарантирующих функций он выполняет и другие функции, прежде всего эмоционального плана [16]. В данном определении основной акцент делается на то, что первоначально бренд – это набор факторов, позволяющих идентифицировать продукцию среди конкурентов и сформировать представление о качестве, к которым добавляются эмоциональный фактор, проявляющийся в транслируемых ценностях, обеспечении качественного опыта взаимодействия с компанией в точках контакта, вызываемые ассоциации и т.д.

С.В. Карпова предлагает определение, где бренд – это развёрнутая система точек взаимодействия владельцев бренда (компании, менеджмента) и потребителей конечных услуг компании, которая заключается в предоставлении товара или услуги, визуальной и текстовой информации о них, создании физического и эмоционального опыта их получения и употребления, а также установлении связи с другими потребителями, поставщиками и самой компанией через это взаимодействие, которая определяет ценность и значение продукта или услуги для общества» [11]. В определении выделяется важность выстраивания эффективной коммуникации в точках взаимодействия компании на всей цепочке реализации продукции до конечного потребителя для формирования полноценного восприятия бренда.

Г.В. Довжик, В.Н. Довжик и С.А. Мусатова предлагают определять «бренд» как комплекс содержательных, смыслообразующих элементов, которые формируют у аудитории позитивное мнение и ассоциации о продукте и производящей данный продукт компании [9]. В данном определении подчеркивается, что совокупность факторов, формирующих бренд, должна формировать восприятие бренда, и в первую очередь – позитивное восприятие продукции и организации.

Одним из наиболее полных определений понятия «бренд» является интерпретация К.А. Аржановой, которая представляет бренд как сложное, многокомпонентное понятие, актив организации, включающий совокупность идентификационных признаков определенного объекта. Стоит отметить, что бренд в данном подходе основывается на двух группах активов, а также ряде элементов, что позволяет формировать у аудитории единый устойчивый образ. Также плюсом определения является отражение специфики бренда (влияние суббрендов, стоимостная характеристика) [4, с. 56].

Далее рассмотрим варианты определения *понятия «образовательного бренда»* и определим недостатки имеющихся подходов.

В определении бренда И.В. Грошева и В.М. Юрьева образовательный бренд рассматривается с позиций потребителя и учреждения при этом содержательные аспекты восприятия авторами не конкретизированы [8].

В подходе М.Е. Пьянзиной бренд рассматривается с позиции ценностного восприятия, что представляет собой весьма узкий подход [15]. Требуется более системный и объемный взгляд на данный социальный объект.

Согласно позиции Х.М. Пахомовой, бренд рассматривается с позиции восприятия эмоциональных факторов, формирующих бренд. Отмечается, что они в большей степени оказывают влияние на его создание, в отличие от рациональных характеристик. Большинство авторов данная позиция не разделяется, так как в образовательной среде бренд включает как эмоциональные, так и рациональные элементы идентичности [14]. Целесообразно сфокусировать внимание на содержательных элементах идентичности образовательного бренда.

Согласно взгляду И.А. Краевой, образовательный бренд представляет собой символ, включающий ценностные факторы учебного заведения, которые являются привлекательными

ми для аудитории вуза [12]. Данная дефиниция упускает социально-экономический контекст понятия «цифровой образовательный бренд».

В подходе Р.Р. Сулеймановой, Е.В. Насырова, Н.Г. Малышкина делается акцент на эмоциональной составляющей восприятия бренда. В данном варианте бренд представляет собой результат взаимодействия абитуриентов, студентов с «продукцией» вузов, а также их рефлексии насчет эффективности обучения в трудовой деятельности [17]. Вместе с тем на этапе принятия решения о выборе образовательного учреждения рациональные факторы играют одну из ключевых ролей. Так, ценовая политика, возможности трудоустройства, востребованность выпускников, материально-техническая база вуза и пр. в значительной мере определяют выбор абитуриента.

Н.А. Пашкус считает, что образовательный бренд представляет собой комплекс рациональных и эмоциональных характеристик, формирующих восприятие потребителя, а также ожидаемых выгод от учебного процесса [13]. Автор упускает рациональную сторону восприятия бренда образовательного учреждения.

Дж.Х. Бенеке предполагает, что основа бренда строится на опыте взаимодействия потребителей с образовательными продуктами и учреждениями, а также на ассоциациях и эмоциях, возникших при контактировании и непосредственном участии в образовательном процессе [19]. Автор не рассматривает вопрос в контексте социально-экономического подхода.

В результате критического анализа понятий было сформулировано авторское определение базовой переменной «образовательный бренд». *Образовательный бренд* – это комплекс рациональных и эмоциональных характеристик образовательных услуг и их транслируемые ценности, а также восприятие и оценка данных факторов потребителем в ходе взаимодействия с брендом. Данное определение строится на анализе ключевых подходов отечественных и зарубежных авторов по вопросам определения бренда и образовательного бренда, что позволяет уточнить понятие образовательного бренда и наиболее точно отразить его специфику, те характеристики, которые его будут отличать от бренда, присущего организациями из других сфер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аакер Д. Создание сильных брендов. М.: Эксмо, 2003. 256 с.
2. Аванесова Э.Г. Сравнительный анализ понимания термина бренд // E-Scio. 2021. № 5(56). С. 635-641.
3. Бове К., Аренс У. Современная реклама. Тольятти: Довгань, 1995. 661 с.
4. Аржанова К.А. Дефиниции понятия «бренд»: сущность, подходы, генезис // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2023. № 2(220). С. 51-58.
5. Балабанова В.В. Развитие и поддержка ценности бренда в сфере образовательных услуг // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 328. С. 122-125.
6. Бойетт Д., Бойетт Д. Гуру маркетинга. М.: Изд-во ЭКСМО, 2004. 320 с.
7. Голубков Е.П. Еще раз о понятии " бренд" // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 2(52). С.4-15.
8. Грошев И.В., Юрьев В.М. Вуз как объект брендинга // Высшее образование в России. 2010. № 1. С. 23-29.
9. Довжик Г.В. Теоретико-методологические аспекты формирования персонального бренда в цифровой среде / Г.В. Довжик, В.Н. Довжик, С.А. Мусатова // Цифровая социология. 2021. Т. 4. № 2. С. 44-54.
10. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка, ценности бренда; пер. с англ. Е.В. Виноградовой; под. общ. ред. В.Н. Домнина. Москва: Вершина, 2007. 448 с.
11. Карпова С.В. Сущность и содержание понятий «бренд» и «брендинг» // Евразийская адвокатура. 2024. № 4(69). С. 62-65.

12. Краева И.А. Позиционирование бренда ННГУ на рынке образовательных услуг // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. № 1(6). С. 35-39.
13. Маркетинг образовательных услуг / Н.А. Пашкус [и др.]. Санкт-Петербург: Общество с ограниченной ответственностью "Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2007. 108 с.
14. Пахомова Х.М. Цифровой маркетинг в университетах: Сборник материалов XVII международной научно-практической очно-заочной конференции, Краснодар, 28 октября 2021 года. Краснодар: Кубанский государственный технологический университет, 2022. С. 157-163.
15. Пьянзина М.Е. Современные бренд-технологии в сфере высшего профессионального образования // Инновационный Вестник Регион. 2013. № 4-1. С. 32-36.
16. Старов С.А. Бренд: понятие, сущность, эволюция // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2008. Вып. 2. С. 3-39.
17. Сулейманова Р.Р. Экономика образовательного бренда / Р.Р. Сулейманова, Е.В. Насырова, Н.Г. Малышкин // Дискуссия. 2023. № 6(121). С. 52-60.
18. Уварова Н.Л. Бренддинг как средство продвижения программы "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Самара: Самарский государственный технический университет, 2018. С. 148-151.
19. Beneke J.H. Marketing the Institution to Prospective Students – A review of Brand Management in Higher Education // International Journal of Business and Management. 2011. No. 6(1). pp. 29-44.
20. ISCED 2011. Международная стандартная классификация образования / UNESCO. Электрон. дан. Париж: ЮНЕСКО, 2011. 1 файл. URL: <https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-ru> (дата обращения: 10.07.2025).
21. ISO 10668:2010 Brand valuation – Requirements for monetary brand valuation. URL: <https://www.iso.org/standard/46032.html> (дата обращения: 10.07.2025).
22. Keller K.L. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity // Pearson Education Limited. 2012. 590 p.
23. Leading Global Brand Consultancy. Текст: электронный // Interband. URL: <https://interbrand.com/> (дата обращения: 10.07.2025).

Поступила в редакцию: 29.06.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Аржанова К.А., Довжик Г.В., Васильева О.А.,

Довжик В.Н., 2025.